

Cinayətkarlıqla Mübarizədə Təhlükəsiz Şəhərlər: Məkan Arxitekturasının Cinayətlərin Aradan Qaldırılmasında Rolu

Leyla Vidadi qızı Aslan*, Yəhya Rza oğlu Abdullalı**

Xülasə: Cinayətkarlıq bəşəriyyət üçün ən təhlükəli sosial təzahürlərdən olduğuna görə onunla mübarizə cəmiyyət üçün ən önəmli və faydalı fəaliyyətlərdən biri hesab edilməlidir. Cinayətkarlıq bir çox sosial münasibətləri zədələyir, cəmiyyətin kollektiv şüurunu incidir, insanların psixoloji vəziyyətini dəyişir və onların əlində olan bir çox nemətlərdən məhrum olması ilə nəticələnir. Bütün bunlar cəmiyyət daxilində baş verir və nəzərə almaq lazımdır ki, bir insanın mənfəi, cinayi davranışı digər insanlara təsirsiz ötürmüşür. İnsanlar bədənin orqanları kimi bir-biri ilə sıx bağlıdır və onlardan birinin zədələnməsi cəmiyyətin sağlamlığına zərər vura bilər.

Cinayətkarlığın özünəməxsus xüsusiyyətləri var. Belə ki, cinayətkarlıq zamanla dəyişir, inkişaf edir və transformasiya olur. Qədim zamanlarda olan şəraitin bu gündən xeyli geridə olduğu, həmin dövrdə bu gün olduğu kimi ictimai münasibətlərin müxtəlif formaları olmadığı üçün həmin dövrdə törədiləcək cinayətlərin növləri müasir dövrdən çox fərqlənirdi. Deməli, əslində müasir səviyyədə, texnoloji və digər aspektlərdən baş verən inkişaf cinayətkarlığa da təsir edir, onu inkişaf etdirir, yeni formalarının yaranmasına səbəb olur. Necə ki, inkişaf cinayətkarlığın yeni formalarını yaradır, eyni qaydada cinayətkarlıqla mübarizə də bu inkişaf ilə ayaqlaşmağı bacarmalı, müasir forma almalıdır.

Qeyd etmək istərdik ki, işğaldan azad edilmiş əzəli torpaqlarımızda bu gün həyata keçirilən şəhərsalma, abadlaşdırma işlərində məhz cinayətkarlığın qarşısının alınması yönündə, müasir dövrün tələblərinə uyğun arxitektura əsaslanılması ölkəmizin daha təhlükəsiz gələcəyini ehtiva edir. Bunu nəzərə alaraq bu məqaləni yazmaq qərarına gəldik, burada bir sıra müasir üsullar ilə cinayətlərin profilaktikasına toxunmağa çalışdıq. Ümid edirik ki, hər kəs üçün faydalı və maraqlı olacaqdır.

Açar sözlər: fürsət, cinayətkarlıq, profilaktika, arxitektura, ağıllı, təhlükəsiz, şəhər.

Ключевые слова: возможность, преступность, профилактика, архитектура, умный, безопасный, город.

Keywords: opportunity, crime, prevention, architecture, smart, safe, city.

1. Giriş

Məlum məsələdir ki, cinayətkarlıqla mübarizə özündə iki faktoru, yəni cinayətin törədilməsinə kömək edən səbəb və şəraitin aradan qaldırılmasını cəmləyir. Cinayətin səbəb və şəraitinin bir-birinə olan

* Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasının hüquq məzunu, hal-hazırda Qərbi Kaspi Universitetinin magistr dərəcəsi üzrə hüquq-psixologiyası ixtisasında təhsil alan tələbəsi. Poçt hesabı: leyla.v.aslan@gmail.com. Əlaqə nömrəsi: (+994) 51-515-71-72. ORCID: 0009-0001-2814-0852

** Milli Aviasiya Akademiyasının hüquq məzunu, hal-hazırda Qərbi Kaspi Universitetinin magistr dərəcəsi üzrə hüquq-psixologiyası ixtisasında təhsil alan tələbəsi, Poçt hesabı: yehya6319@gmail.com. Əlaqə nömrəsi: (+994) 70-255-29-91. ORCID: 0009-0003-5072-9035

nisbəti bədii dildə ifadə edilərsə, “ağac”ın “torpağ”a olan nisbəti kimidir. Əgər səbəblər ağacdırsa, şərait həmin ağacın inkişaf etdiyi torpaqdır. Qeyd etmək lazımdır ki, şərait olmadan cinayətin olması qeyri-mümkün və ya çox çətindir. Cinayətlərin törədilməsinə yardımçı şəraitin qarşısının alınmasında inşaat və infrasarxitekturanın, təhlükəsiz şəhərlərin rolunu öyrənməzdən əvvəl bütün bunların cinayi davranış mexanizminə olan əlaqəsini araşdırmaq lazımdır və bu da özünü “fərsət” nəzəriyyəsində tapır.

2. Fərsət Nəzəriyyəsi

Bu nəzəriyyənin əsasında “fərsət” anlayışı durur. Belə ki, insanın müəyyən bir davranış sərgiləməsi üçün buna fərsətin yaranması, şəraitin olması lazımdır (*pul nağdlaşdırma terminalında hər hansı bir şəxsin kartını unuduğunu görəndə insan fərsətdən istifadə edərək, həmin kart vasitəsilə pulları nağdlaşdırır və ya digər formada mənimsəyə bilər*). Əgər insan cinayət törətmək üçün fərsət, şərait tapmazsa cinayəti törətmə ehtimalı çox aşağı olar. Bu da cinayətkarlıqla mexaniki, fiziki mübarizə aparılmasının önəmini göstərir. Beləliklə, bu nəzəriyyənin tərəfdarları cinayətlərlə mübarizə aparmaq üçün fərsətlərin azaldılması olduğunu bildirir və bunun üçün tədbirlər planı hazırlayırlar. Bu planlar həm ictimai mühitə, həm də zərərçəkən şəxsə münasibətdə formalaşdırılır.

Cinayət insanlara dərinəndən təsir edən və mənfi təsiri uzun müddət, bəlkə də, ömür boyu davam edən hadisədir. Hədəf auditoriyası çox geniş olduğundan, demək olar ki, hər kəsi maraqlandıran bu məsələni çox əhatəli şəkildə həll etmək lazımdır. Bir sıra xarici ədəbiyyatlara əsasən bildirmək olar ki, cinayətin baş verməsi üçün aşağıdakı üç element eyni anda mövcud olmalı və bir araya gəlməlidir¹:

1. İlk öncə cinayətkar, yəni cinayət törətmək potensialına malik insan olmalıdır.
2. Mütləq şəkildə cinayətin yönəldiyi bir hədəf, qurban olmalıdır (*şəxs, bina, qurum, əşya*).
3. Ən sonda cinayi davranışı həyata keçirmək üçün şərait, uyğun mühit olmalı və insanı davranışından çəkindirəcək maneə olmamalıdır.

Bütün bu sadalanan elementlər cinayi davranış mexanizmini özündə əks etdirir. Cinayətin törədilməsi üçün bu üç elementin zəruriliyi cinayətkarlıqla mübarizənin də bu üç elementin aradan qaldırılmasına yönəlməsini vacib edir.

Demək olar ki, heç bir potensial cinayət törətmək qabiliyyətinə malik olan insan aşkar olma riskinin yüksək olduğu cinayət fəaliyyətində iştirak etmək istəmir. Bu da öz növbəsində onların fiziki təhlükəsizlik tədbirlərinin güclü qurulduğu ərazilərdən uzaqlaşması ilə nəticələnə və beləliklə həmin ərazidə cinayətlərin sayı azala bilər. Fiziki təhlükəsizlik tədbirləri birbaşa “problemlı” şəxslərə, potensial cinayətkarlara və cinayəti asanlaşdıran fiziki elementlərə yönəlir. Həmin nəzəriyyəyə görə, bu tədbirlər ilk növbədə mülkiyyətə, ikincisi isə fərdlərə qarşı cinayətləri, ümumi formada ifadə edilərsə, ictimai cinayətləri hədəf alır. Nəticədə, cinayəti törətmək çətinləşə, cinayətkarın aşkar edilməsi asanlaşa və cinayətdən əldə edilməsi gözlənilən fayda azala bilər.

¹ Prof.Dr. Ertan Beşe, Prof.Dr. Aytekin Geleri: Suç önleme modelləri, 105 (2013)

Cinayət törətmək istəyən şəxsin cinayət törətmək qabiliyyətinin və istəyinin qarşısının alınması və ya məhdudlaşdırılması bu istiqamətdə əldə edilə biləcək böyük addım hesab edilir. Burada mühüm məqam cinayətin törədilməsinə kömək edən şəraiti minimuma endirmək, cinayət törətmək istəyən şəxsin potensialını zəiflətmək və gələcək hədəfin, qurbanın təhlükəsizliyini gücləndirməkdir.

Bu nəzəriyyəni izah etmək üçün bir misal göstərmək olar: Belə ki, çoxlu sayda oğurluq cinayətlərinin törədildiyi bir ərazidə aparılan təhlillərdə bu cinayətlərin, demək olar ki, hamısının qaranlıqdan istifadə edərək gecə saatlarında törədildiyi müəyyən edilir. Nəticədə iş yerlərinin yerləşdiyi bu hədəf ərazinin işıqlandırılmasının zəif, girişin asan (*maneələrin zəif hazırlanması*) və ərazidə patrul xidməti heyətinin az olduğu görülür. Bu problemi aradan qaldırmaq üçün birlik və əməkdaşlıq çərçivəsində müvafiq qurumlarla əlaqə saxlanılır, ətrafdakı infrastrukturunun innovativ və texnoloji vasitələrin tətbiqi və işıqlandırılması kimi zəruri tədbirlər görülür, sahibkarlar təhlükəsiz kilid sistemləri və bəzi əlavə siqnal-xəbərdarlıq sistemlərindən istifadə edir, həmin ərazidə post-patrul heyətinin intensivliyini artırılır. Qeyd edilən tədbirlərin görülməsi nəticəsində cinayət törətmək istəyən insanlar üçün görünmə, tanınma və aşkar edilmə riski artır. Yaxalanmaq qorxusu olan cinayət törətmək istəyən insanlar əvvəllər çox qısa müddət ərzində daxil olduğu yerlərdə bəzi maneələri (*məsələn, hasarlar, qifillər və siqnalizasiya sistemləri*) aşmalı olduqları üçün cinayət törətməyə indi uzun müddət sərf etməli olurlar. Onlar anlayırlar ki, cinayət törətmək üçün sərf olunan vaxt nə qədər çox olarsa, risk də bir o qədər çox ola bilər. Nəticədə, onlar formalaşdırılmış məhdudlaşdırıcı şərait nəticəsində cinayət törətməkdən imtina edə bilər.

Fürsətlərin aradan qaldırılmasının yönəldiyi əsas hədəf “fürsətçi cinayətkarlar” hesab edilir². Doğrudur ki, cinayətlərin bəziləri müəyyən peşəkar şəxslər tərəfindən törədilir, lakin cinayətkarlığı peşə hesab edən və çox aşağı faiz təşkil edən bu insanlarla adi üsullarla mübarizə aparmaq, demək olar ki, mümkün deyil. Onların qarşısını almaq üçün qabaqcıl, innovativ və texnoloji təhlükəsizlik sistemləri və tədbirlərindən istifadə etmək lazımdır. Buna baxmayaraq, bu tip şəxslər azlıq təşkil edir. Buna görə də, əsas məsələ törədilmiş cinayətlərin böyük bir hissəsinə görə məsuliyyət daşıyan “fürsətçi cinayətkarlar”la mübarizə və onlar tərəfindən cinayətin törədilməsinin qarşısının alınmasıdır. **“Fürsətçi cinayətkarlar”** adlanan bu insanlar **iki alt qrupa bölünürlər**³:

1. Şerti fürsətçilər - normal gündəlik həyatlarını davam etdirən, öz işi, ailəsi olan, cinayət törətmək niyyəti ilə şərait axtarmayan, gündəlik işlərində uyğun fürsətlə qarşılaşdıqda cinayət törədən insanlardır.
2. Aktiv fürsətçilər - Gündəlik həyatlarında cinayət törətmək üçün fürsət axtaran, tapdıqları halda cinayət törədən insanlardır.

Fürsət nəzəriyyəsi geniş nəzəriyyə olmaqla daxilində qədim zamanlardan formalaşmış fikirləri saxlayır və onun əsasında formalaşır. Bunlara “*gündəlik fəaliyyətlər*”, “*rasional seçim*”, “*sınımsız*

² Prof.Dr. Ertan Beşe, Prof.Dr. Aytekin Geleri, yuxarıda istinad 1, 106.

³ Doç.Dr. Elif Uzun və digərləri, Suç Önleme Modelleri, 116-117 (2019).

pəncərə” və *“cinayət modeli”* nəzəriyyələri aid edilir. “Gündəlik fəaliyyətlər” nəzəriyyəsi daha çox viktimoloji aspektlidir və cinayətə hədəf olma imkanının gündəlik, adət edilmiş fəaliyyətlər ilə əlaqəli olduğunu bildirir (*məsələn, yüngül həyat tərzini və s.*). “Sınımış pəncərə” nəzəriyyəsi cəmiyyətdə cinayəti və cinayət qorxusunu azaltmaq üçün sadəcə cinayətkarlarla mübarizənin və qanunların icrasının kifayət etmədiyi fikrinə əsaslanır. Buna görə cinayəti və cinayət qorxusunu azaltmağın yollarından biri insanlarda narahatlıq yarada biləcək hər cür qüsuru daha qorxulu bir ölçüyə çatmadan aradan qaldırmaqdır. Məsələn, bir binada evin bəzi pəncərələri sındırılıb və uzun müddət təmirsiz qalırsa, digər pəncərələrin də sındırılma ehtimalı güclənir. Nəhayət, “cinayət modeli” nəzəriyyəsinə görə, cinayət hədəfin və ya qurbanın fəaliyyət sahəsi təcavüzkarın fəaliyyət sahəsi ilə kəsişdikdə baş verir.

2.1. Fərsət Nəzəriyyəsinin Tətbiqi Aspektləri

Fərsət nəzəriyyəsi yalnız nəzəri olaraq deyil, həm də praktiki olaraq əhəmiyyətlidir. Bu nəzəriyyənin tətbiq edilməsi üçün bir sıra metodlar mövcuddur ki, bunların sayəsində cinayətin törədilməsinə kömək edən şərait aradan qaldırıla, fərsət azaldıla bilər. Beləliklə, həmin tədbirlərə aşağıdakılar aid edilə bilər:

1. Hədəfə çatımın çətinləşdirilməsi. Bu üsul insanın rəşional varlıq olmasından, qazanacağı faydanın çəkəcəyi zəhmətdən artıq olmasını istəməsindən irəli gəlir. Buna görə də hədəfə çatımın texnoloji qurğulardan istifadə etməklə və ya fiziki tədbirlər ilə çətinləşdirilməsinə yönələn tədbirlər görülür. Pul nağdlaşdırma məntəqələrinin xəbərdaredici siqnallar və izləmə kameraları ilə əhatələnməsi, hər hansı yerdə istifadə edilən materialın möhkəmliyinin artırılması, maşınlarda xəbərdaredici səs siqnallarından istifadə edilməsinin məcburi olması, evlərin, qarajların, bütün obyektlərin qapılarının möhkəmləndirilməsi və ya açar sisteminin müasir texnoloji vasitələr ilə zənginləşdirilməsi, binaların giriş qapılarının elektron kilid vasitəsilə şifrələnməsi, binalarda təhlükəsizlik üçün müvafiq mühafizə hazırlığına malik vəzifə daşıyan şəxslərin olması və digərləri bu tədbirlərə aid edilə bilər.

Hədəfə çatımın çətinləşdirilməsi zamanı məqsədə gedən yolda maneə mərhələlərin sayının artırılması faydalıdır. Buna misal olaraq, bank kartları ilə ödəniş edən zaman daxil edilməli olan məlumatların sayının artırılması, binalara giriş zamanı orada mühafizənin olması, müəyyən məkanlarda hasarların qurulması, mərkəzlərdə içəri daxil olan zaman dövr edən qapıların qoyulması və s. bu kimi işlər şəxsin hədəfə çatmasını çətinləşdirir və onu cinayət törətmək motivini azalda bilər.

2. Risklərin artırılması. İnsanların hərəkətlərini idarə edən önəmli amillərdən biri risk faktorudur. İstər qeyri-hüquqi, istərsə də faydalı davranışın sərgilənməsində riskin nəzərə alınması gözləniləndir. Riskin böyük olduğu, təhlükəsizlik tədbirlərinin üstün səviyyədə formalaşdırıldığı vəziyyətlərdə, hərəkətlərinin nəzarət altında olduğunu bilən insanın risk edərək qeyri-hüquqi davranış göstərməsi çətinləşə bilər.

Risqlərin artırılması məqsədilə küçələrin aydınlaşdırılması da önəmli fəaliyyətlərdən biridir. Qaranlıq olan bölgələr insan sağlamlığı, mülkiyyət əleyhinə və bu kimi digər cinayətlərin törədilməsi üçün şərait yarada bilər. Xarici dövlətlərin təcrübələrinə nəzər saldıqda, küçələrin işıqlandırılmasının cinayət şəraitinin aradan qaldırılmasında önəmli yer tutduğu görünür. Eyni zamanda, sadəcə olaraq işıqlandırmanın düzgün aparılmaması bəzi hallarda gözlənilən nəticəni vermir. Onun quraşdırılması üçün məkan seçilərkən işıqlandırıldıqdan sonra hər tərəfdən görünə bilən yerlər seçilməlidir. Qaranlıq bir məkan işıqlandırılrsa belə, ətrafdan görünürsə, təcrid edilmiş ərazidədirsə onun faydalılığından söz gedə bilməz. Çünki burada əsas məsələ cinayət törətmək istərən insanların başqa şəxslərdən qorxub, çəkinməsi ilə bağlıdır.

3. *Faydanın, qazancın azaldılması.* Mühüm, qiymətli əşyaların göz önündə saxlanılmaması və az önəm daşıyan əşyaların da qorunması, onları əldə etmək üçün ciddi “zəhmət” çəkən şəxsin motivasiyasını azalda bilər.

4. *Bəhanələrin aradan qaldırılması.* Cinayət və ya inzibati xəta hesab edilməyən, lakin davam edən davranış nəticəsində cinayət və ya inzibati xəta törədilməsi ehtimalı olan hərəkətlərin, xüsusən də bu hərəkətləri edərək irəli sürülən bəhanələrin aradan qaldırılması lazımdır. Əsasən ehtiyatsızlıqdan edilən cinayətlər bəhanələrin irəli sürülməsi səbəbindən baş verir. Məşədə ocağın söndürülməməsi və s. buna misal ola bilər.

Bunlardan əlavə məkanların girişində təhlükəli davranışları məhdudlaşdırmaq üçün müəyyən məlumat lövhələri asıla bilər. Bu lövhələrin məqsədi tərbiyəvi xarakter daşıyır və insanların ictimai yerlərdə müəyyən mənfi davranışları göstərməsinə mane olmaq, utanc hissi yaratmaq, vicdanı “oyatmaq”dır. Buna misal kimi “burada siqaret çəkmək ədəbsizlikdir” kimi ifadələr göstərilə bilər. Bununla əlaqədar Avstraliyada maşın yollarında quraşdırılan “yaxşı dost, dostunun içkili şəkildə maşın sürməsinə yol verməz” yazılı lövhələr xüsusi maraq doğurur.

5. *Təbii nəzarətin həyata keçirilməsi.* Bu əsasən coğrafi şərait ilə əlaqədar olaraq formalaşmış fəaliyyətdir. Əgər bir ərazinin quruluşu “göz oxşayan” haldadırsa, infrastruktur düzgün qurulubsa, tarixi əhəmiyyətə malikdirsə, orada cinayət törətmə ehtimalı daha az ola bilər. Bu, çox önəmli və diqqət edilməli məsələdir. Buna misal olaraq Bakı şəhərində İçərişəhər ilk baxışdan cinayət sayının az olduğu yer olaraq qəbul edilir. Bir sıra araşdırma aparıldığı zaman da orada cinayət sayının az olduğunu, ümumən, Səbail rayonunun ən az cinayətin törədildiyi rayon olduğu aşkar olur. Bunu dövlət statistika komitəsi tərəfindən hazırlanan statistik məlumatlar sübut edir. Bunun əksinə olaraq infrastruktur zəif olan, dağınıqlar ilə bol olan, qaranlıq, baxımsız ərazilərdə cinayət sayları daha artıq olur.

Qeyd edilən metodun əsas məqsədi cinayətdən uzaq tutulması arzu edilən ərazinin təbii qaydasında mümkün qədər “canlı” bir yer halına gətirilməsidir. Unudulmamalıdır ki, bir ərazi həyatın təbii axınında nə qədər “canlı”, gediş-gəliş cəhətdən aktiv və yaşanacaq quruluşa malikdirsə, bir o qədər qorunan və təhlükəsizdir. Təbii müşahidə insanların daha qaranlıq və ya baxımsız, çirklə və ya

zibillə dolu olması səbəbindən istifadə etməkdən çəkdiyi yerin təmizlənməsi və istifadə üçün açılması, çəkendirici və ya dəfedicici maneələrin aradan qaldırılmasını ifadə edir. Bir yerdən, yaxud ərazidən nə qədər çox insan istifadə edərsə, bütün bu insanların hər biri oranı bir o qədər çox nəzarət altında saxlamış olar. Bunun ən tipik nümunəsi kimi qaranlıq, qorxulu və gecələr alkoqoliklərin istifadə etdiyi parkın yaxşı işıqlandırılmasını və insanların ondan istifadə etməsi üçün mühafizəçinin təyin edilməsini göstərmək olar⁴.

6. *Rəsmi nəzarətin həyata keçirilməsi.* Polis əməkdaşlarının hərəkəti, insanların davranışları üzərində nəzarəti çəkəndirmə tədbiri kimi önəmli yer tutur. Bu zaman hər bölgədə polis nəfərlərinin bərabər şəkildə bölünməsinə ehtiyac yoxdur. Faydalı şəkildə və düzgün ərazidə yerləşdirilmiş az sayda polisin olması, çoxsaylı polis nəfəri lazım olan ərazilərdə onların sayının artırılması yetərli hesab edilir. Bundan əlavə hər bir polis xidmət müddəti ərzində əldə etdiyi önəmli məlumatlar, diqqət edilməli obyektlər və s. barədə onu əvəz edəcək polis nəfərinə məlumat verməlidir.

Nəzarət tədbirlərinin aparılması yalnız polislər deyil, vətəndaşlar, digər mühafizə və qoruma vəzifəsi daşıyan şəxslər tərəfindən də həyata keçirilə bilər. Nəzarətin qanunlar vasitəsilə də həyata keçirilməsi mümkündür. Almaniyada motosiklet oğurluğunun qarşısını almaq məqsədilə qanunda motosiklet sürənlərin mütləq qoruyucu dəbilqə taxmaları barədə norma nəzərdə tutulmuşdur. Bunun nəticəsi olaraq motosiklet qaçırdan adamın eyni anda qoruyucu dəbilqə əldə etməsi çətin olduğu üçün 1980-1986-cı illərdə edilən bu tip cinayətlərin sayında xeyli azalma baş vermişdir⁵.

Bundan əlavə cinayətlərin səbəb və şəraitini aradan qaldırmaq üçün hüquq mühafizə orqanı əməkdaşlarının işbirliyi içində olması, bu sahədə fəaliyyət göstərməsi qanunun əsas tələblərindən biridir. Belə ki, Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosesual Məcəlləsinin 221-ci maddəsinə əsasən ibtidai araşdırmanın aparılması zamanı müstəntiq cinayətin törədilməsinə imkan yaradan halları (*səbəb və şəraiti*) müəyyən etməlidir. Bu halları müəyyən etdikdə müstəntiq zərurət olduqda müvafiq hüquqi və ya vəzifəli şəxsin ünvanına cinayətin törədilməsinə şərait yaradan halların aradan qaldırılması üçün tədbirlər görülməsi barədə təqdimat göndərir. Cinayətin törədilməsinə şərait yaradan halların aradan qaldırılması üçün tədbirlər görülməsi haqqında müstəntiqin təqdimatına baxılması məcburidir və nəticəsi barədə müstəntiqə yazılı məlumat verilməlidir. Həmin məcəllənin 398-ci maddəsinə əsasən apellyasiya instansiyası məhkəməsi apellyasiya şikayətinin və ya apellyasiya protestinin baxışı nəticəsində cinayətin törədilməsinə səbəb və ya şəraiti aşkar etdikdə bununla bağlı xüsusi qərar çıxarmalıdır.

7. *Hücumların məhdudlaşdırılması.* Adı çəkilən metod mümkün hücum ehtimalı olan ərazilərin, məkanların, obyektlərin qorunmasını özündə əks etdirir. Buna misal olaraq ictimai nəqliyyat vasitəsi sürücüsünü sərnəşinlərdən ayıran plastik maneələrin qurulması göstərilə bilər. Bundan əlavə rəqib

⁴ Doç.Dr. Elif Uzun və digərləri, yuxarıda istinad 3, 121.

⁵ Mayhew, M.P. and Clarke, R.V. and Elliott, D. "Motorcycle Theft, Helmet Legislation. 18 (1989)

qrupların olduğu mühitlərdə onların arasında maneələrin yaradılması, mühafizə edilməsi lazımdır (*buna misal olaraq futbol oyunlarını göstərmək olar*).

İngiltərədə nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinin dayandırıldığı vaxtdan sonra son bir nəqliyyat vasitəsinin xidmətə çıxması bir qrup insanda baş verə biləcək aqressiyanın aradan qaldırılması üçün istifadə edilir. Əyləncə mərkəzlərinin eyni bir ərazidə olmasının sayının azaldılması bağlanış saatından sonra sərxoş insanların sayının azalmasında, bir yerdə qruplaşmamasında önəmli yer tutur. Bundan əlavə maşın sıxlığı olan ərazilərdə dayanacaqqların qurulması, maşınların orada saxlanması, hərəkət edən nəqliyyatın azalmasına səbəb olur. Satış mərkəzlərində sıxlığın olması, ödəniş yerlərinin (*kassa*) azlığı talama davranışlarına səbəb ola bilər⁶. Bundan əlavə nəqliyyat vasitələrinin nömrə hissələrinə nəzarət, izləmə vasitələrinin qoyulması maşın qaçırılması cinayətlərinin qarşısının alınması üçün faydalı ola bilər.

8. *Giriş-çıxışın nəzarət altında saxlanması*. Binaların, digər obyektlərin mühafizə altında saxlanması, işə obyektlərinin girişində yoxlanış üçün nəzərdə tutulmuş texnoloji vasitələrin qurulması və ya obyektin girişində qəbul mərkəzlərinin yaradılması və s. lazımdır. Bundan əlavə geyim satışı mərkəzlərində satılan əşyaların üzərində xüsusi xəbərdaredici vasitələrin quraşdırılması talama cinayətlərini azalda bilər.

Beləliklə, qeyd edilən tədbirlərin cinayətin törədilməsinə kömək edən şəraitin aradan qaldırılmasında böyük rol oynayır. Göründüyü kimi həmin tədbirlərin şəhər arxitekturası ilə sıx bağlılığı vardır ki, bu da öz növbəsində cinayətin törədilməsinə kömək edən şəraitin aradan qaldırılmasında arxitekturanın təsirindən istifadə edilməsinin əhəmiyyətini göstərir. Bu zaman insanların, təbiətin və digər qurğuların “güc”ündən istifadə edilərək təbii və qeyri-təbii müşahidələr həyata keçirilir, bölgələrin, məkanların xüsusi dizayn edilməsinə diqqət ayrılır. Həmin bu nəzəriyyə cinayətkarlıq və şəhər arxitekturası arasında mühüm yer tutur və elmi ədəbiyyatlarda “CPTED” (*Crime Prevention Through Environmental Design, yəni ətraf mühitin dizaynı yoluyla cinayətin qarşısının alınması*) adı ilə tanınır.

3. Cinayətkarlıq və Şəhər Arxitekturası

Əvvəlki fəsilərdən məlum olduğu kimi cinayətkarlığa təsir edən amillərdən biri şəhərin, məkanın inşaat və infrastruktur arxitekturası hesab edilir. Belə ki, evlərin quruluşu, ətraf mühitin təmizliyi, infrastrukturun düzgün quruluşu və s. cinayətlərin törədilməsinə kömək edən şəraiti və müəyyən qədər səbəbi aradan qaldıra bilərlər. Həmin tədbirlərin cinayətin törədilməsinə kömək edən *səbəblərin* aradan qaldırılmasında rolu insanların həyat səviyyəsinin, məmnunluğunun, rahatlığının təmin edilməsində, rifah səviyyəsinin artırılmasında, insanları qıcıqlandıra biləcək faktordan uzaqlaşdırılmasında özünü göstərir. Şəhərlərdə və məkanlarda arxitektura qurularkən orada təhlükəsizlik tədbirləri də yüksək səviyyədə və müasir tərzdə həyata keçirilir ki, nəticədə, orta balans

⁶ Ronald V. Clarke, *Situational Crime Prevention Successful Case Studies*, 18-19 (2nd ed).

saxlanılır, vətəndaşların həm rahatlığı təmin edilir, həm də cinayətin törədilməsinə kömək edən *şərait* təhlükəsizlik tədbirləri ilə aradan qaldırılır.

Şərh edilən nəzəriyyənin tərəfdarları həm də iddia edir ki, iqlim və coğrafi məkan cinayətlərin törədilməsində önəmli rol oynayır. Belə ki, iqlim, külək, temperatur, torpaq xüsusiyyətləri kimi amillər insanların davranışlarına, xarakterinə təsir edir. Bundan əlavə isti və rütubətli yerdə cinayətin çoxluğu, soyuq yerlərdə azlığının müşahidə olunması barədə araşdırmalar da vardır. Ona görə də qeyd edilən nəzəriyyənin tərəfdarları cinayət davranışını araşdırarkən bu amillərin nəzərə alınmasını təklif edirlər⁷. Əlbəttə, bu nəzəriyyədən onların qeyd etdikləri formada istifadə edilməsi çətinlik yaradır, çünki havanın temperaturunu nizamlamaq insanların səlahiyyətində olan bir davranış deyildir. Buna baxmayaraq mövcud ərazidə havanın təmizliyini təmin etmək insanların üzərində olan başlıca öhdəliklərdəndir.

Doğrudur ki, iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə aparmaq üçün bir çox elmlərin nailiyyətlərindən istifadə edilməlidir. İqlim dəyişikliyi ilə mübarizə yolunda nəqliyyat vasitələrinin daha az karbon qazı (CO₂) yaymalarının məhdudlaşdırılması, elektron nəqliyyat vasitələrindən istifadənin artırılması, bərpa olunan enerjiyə keçidin təmin edilməsi və s. aiddir. Bütün bunlar geniş maliyyə dəstəyi tələb edir, buna baxmayaraq iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə sahəsində və bu mövzu çərçivəsində diqqət etmək istədiyimiz əsas məsələ ağacların, meşələrin sayının artırılmasıdır. Bu fəaliyyətə digərlərinə nisbətən daha az maliyyə dəstəyi lazımdır.

Bütün şəhər və bölgələrdən meşə sahələrinin sayının artırılması (*qeyd edək ki, meşə sahələri salınarkən, müəyyən kiçik hissələrə bölünməsi, həmin sahələr bir-birinə toxunmayacaq şəkildə maneələrin qoyulması həm gizli fəaliyyətin, bir sıra cinayi davranışın qarşısını ala, həm də yanğın halları ilə operativ mübarizə aparmağa kömək edə bilər*) ekoloji təmizliyə çox faydalı olacaqdır. Bundan əlavə əsas məsələ şəhərdə, mərkəzlərdə, nəqliyyat yollarının kənarında, magistral və ya iki hərəkət hissəsi olan yolların ortadan yol ayrıcında ağacların əkilməsi və xüsusi olaraq bəzədilməsi (*bir sıra Avropa ölkələrində də bu tədbirlər aparılır və şəhərə fərqli gözəllik qatır*) lazımdır. Nəticədə, insanlarda psixoloji olaraq rahatlıq yarana, ətraf mühitin təmizliyi təmin oluna bilər. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, inşaat və infrastruktur arxitekturalar, yəni binaların və digər obyektlərin quruluşu, ətraf-mühit insanların psixologiyasına ciddi şəkildə təsir edə bilər.

Zənginləşdirilmiş mühitlərdən fərqli olaraq, xaotik mühitlər beyində və sağlamlıqda uzunmüddətli mənfi dəyişikliklərə səbəb ola bilər. Şəhərlərdə yaşayan insanlar kənd yerlərində yaşayanlardan daha çox psixi sağlamlıq problemlərinə malikdirlər. Eyni şəkildə şəhər mühitində böyüyən insanlar müxtəlif psixotik pozğunluqlara, psixopatiya, bipolyar pozuntu və şizofreniyaya daha çox meyillidirlər. Belə nəticələrin mümkün səbəblərindən biri böyük şəhərlərdə əhalinin sıxlığı, sosial izolyasiya, intensiv və gərgin həyat tərzini, psixotrop maddələrdən və alkoqoldan istifadənin geniş yayılması, havanın çirklənməsi, səs kirliliyi və məkan konfigurasiyası kimi çoxsaylı stress

⁷ Dönmezer Sulhi. Kriminoloji. İstanbul: Beta Basım Yayım. 210-211 (1994)

faktorlarının yayılmasıdır. Bu cür ekoloji stress amillərinə uzun müddət məruz qalma insanlar üçün ciddi təhlükə ilə nəticələnə bilər⁸.

Bu sahədə irəli sürülən ən önəmli nəzəriyyələrdən biri “*sındırılmış pəncərə*” nəzəriyyəsidir. Belə ki, dağıntılar, təmir edilməmiş ərazilər, xarabalıqlar və digər bu kimi ərazilərin cinayətlərin törədilməsi üçün şərait yaradır. Bütün bu ərazilər cinayət törətmək istəyən şəxslər üçün “mərkəz” rolunu oynadığına görə bu tip ərazilərin aşkarlanması və tez bir zamanda bərpa edilməsi çox önəmlidir. ABŞ-da və digər ölkələrdən aparılan bərpaetmə tədbirləri sayəsində cinayətlərin sayında azalma müşahidə edilmişdir. Beləliklə, uzun müddət istifadəsiz qalan obyektlərin yenidən istifadəyə buraxılmasına, təmir edilməsinə və ya dağıdılmasına ehtiyac var.

Evlərin, obyektlərinin tikintisində insanların öz mülkiyyəti üzərində nəzarətin təmin edilməsi, insanlar arasında müsbət və sıx münasibətin yaradılması önəmlidir. Bunu nəzərə alaraq 1942-ci ildə “Car Square Village” adlanan şəhər salınmışdır. Burada sıxlıq az, binaların hündürlüyü aşağı olduğu üçün cinayətlərin sayında və insanlar arasında münasibətdə müsbət nəticələr əldə edilmişdir⁹. Belə ki, hündür binalarda yaşayan insanlarda gərginlik, depressiya və tənhalıq kimi keyfiyyətlər inkişaf etdiyindən, insanlar bir-birindən uzaqlaşır və cinayətlər daha çox belə binalarda törədilir. Çoxmərtəbəli və ya köhnə binalarda cinayətkarların tutulması işinin çətinliyini nəzərə alaraq, bəzi ölkələr həmin binaların sökülməsi və yerində azmərtəbəli və polislərin fəaliyyəti üçün normal şəraiti olan binaların tikilməsi proqramına keçmişlər¹⁰.

Bakı şəhərində bu tip yaşayış kompleksinə misal olaraq “ağ şəhər” yaşayış kompleksini göstərmək olar. Orada yerləşən bir, iki mərtəbəli şəxsi evlərdə təhlükəsizlik tədbirləri tam olaraq həyata keçirilər, insanların rahatlığı, sağlamlığı və s. təmin edilə bilər. Bu təcrübəni nəzərə alaraq digər bölgələrdə də qeyd edilən tədbirlərin həyata keçirilməsi lazımdır.

Hündür mərtəbəli binalar cinayətin törədilməsində rol oynasa da, hündür mərtəbəli binaların da düzgün qurulması nəticəsində cinayi davranışlar üzərində nəzarəti həyata keçirilə bilər. Xarici ədəbiyyata nəzər etdikdə bu tədbirlərin uğurlu həyata keçirilməsi üçün bir neçə önəmli məsələlər diqqətə çatdırılır¹¹:

- *Müdafiə edilə bilən sahə* - yaşayış sahəsi “özünümüdafiə”, yəni nəzarət edə biləcək şəkildə olmalıdır və sakinlər öz yaşayış bölgələri üzərində maksimum nəzarətə malik olmalıdırlar.
- *Ərazi* - daha güclü sahiblik hissini yaratmaq üçün açıq məkanlar yenidən dizayn edilməlidir. Sakinlər istirahət otaqları və liftlər kimi ictimai yerlərin onlara məxsus olduğunu hiss etməlidirlər.

⁸ Mimarinin insanlar üzərindəki etkileri <https://www.kemalarikan.com/mimarinin-insanlar-uzerin-deki-etkileri.html> (son baxış. Yan.12, 2024)

⁹ Schneider, R. H. and K. T. “Crime Prevention and Built Environment”, Routledge, London and Newyork. 61 (2007).

¹⁰ Çingiz Feyruz oğlu Mustafayev. Kriminologiya. Dərslik. 107-108 (2015).

¹¹ Susan Geason and Paul R. Wilson, Designing Out Crime - Crime Prevention Through Environmental Design, Australian Institute Of Criminology, 8-9 (1989).

- *Təbii nəzarət* – nəzarət insanların normal və gündəlik fəaliyyətlərinin təbii bir parçası olmalıdır. Buna misal olaraq, otaqlarda pəncərələrin yerləşdirilməsi zamanı park və oyun meydançalarını izləməyin asanlaşdırılması göstərilə bilər.
- *Rəsmi təşkil edilmiş nəzarət* – müşahidə və izləmə kameraları və digər bu kimi avadanlıqlar nəzarəti təmin edə bilər. Yaşayış yerlərində müşahidə üçün “qonşuluq nəzarəti”, “kirayəçi və yaşlı vətəndaşların patrul xidməti” və bu kimi digər tədbirlər həyata keçirilə bilər.
- *Hədəfə çatımın çətinləşdirilməsi* - bina təhlükəsizliyi standartlarının təkmilləşdirilməsi lazımdır. Oğruların qarşısını almaq üçün kilidlər və müasir texnoloji vasitələr ilə maneələr quraşdırılmalıdır. Qapılar, pəncərələr və qonaq otaqları təhlükəsiz, xarici qapıların, qapı çərçivələrinin, qıfılların keyfiyyəti yüksək olmalı, xarici işıqlandırma, siqnalizasiya sistemləri diqqətdən qaçmamalıdır.
- *Girişə nəzarət* - əsassız müdaxilələrin qarşısını almaq üçün real və ya psixoloji maneələrdən istifadə edilməlidir. Həqiqi maneələrə hasarlar daxildir. Psixoloji maneələr bir sıra məlumat lövhələri, çiçək bağçası və s. ilə yaradıla bilər. Bina daxilində döşəmə rənginin dəyişdirilməsi kimi sadə bir tədbir belə psixoloji maneə yarada bilər.

Müəyyən şəhərciklər salınarkən küçələrin işıqlandırılmasına diqqət etmək lazımdır. Küçələrin düzgün işıqlandırılması həm insanların cinayətdən və digər hadisələrdən qorxmasını, həm də gizli cinayətlərin törədilməsini, başqa sözlə, cinayət törətmək istəyən şəxsin çəkinməsinə təmin edə bilər. Burada əsas prinsip odur ki, məkan aydınlatıldıqdan sonra ora hər kəsə görülmək şəkildə tərtib olunsun.

Ərazidə olan dağınıqların cinayət törədilməsinə şərait yaratdığı yuxarıda qeyd edilmişdi. Həmin amil nəzərə alınaraq kollar, ağaclar, göz önündən insanları gizlədə bilən digər obyektlərin aradan qaldırılmasına da diqqət edilməlidir. Bu həm məkanın floristika və dizayn cəhətdən estetik gözəlləşməsinə, həm də cinayətkarlığa təsir edə bilər.

Qısa xətt 2 fit (60 sm), uzun xətt 6 fit (1.8 m) olmalıdır.

Müəyyən bir ərazidə binalar, mənzillər, hər hansı bir məqsəd üçün istifadə edilən obyektlər qurularkən onların pəncərə sayının çox olmasına diqqət etmək lazımdır. Pəncərə sayının həddində olması nəzarəti gücləndirir, cinayət fərsətini aradan qaldıra bilər (*nəzərə almaq lazımdır ki, binalar, daha doğrusu pəncərələr nəqliyyat yoluna yaxın olmamalıdır*). Bu tip bölgələrdə insana qarşı hər hansı cinayət işlədilsə və nəticədə zərərçəkən şəxs yardım üçün səs çıxararsa, insanların bu hadisəni və şəxsin üzünü görəcəyindən qorxan cinayət törətmək istəyən şəxs istər-istəməz fikrindən daşına bilər.

Piyadaların və nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinin aktiv, gecə saatlarda açılan kiçik dükan və kafelərin, küçəyə baxan mənzillərdə yaşayan sakinlərin olduğu küçələr təhlükəsiz küçələrdir, çünki bu küçələrin “gözləri” var və nəzarət funksiyasını həyata keçirir. Küçələrin təhlükəsiz olması üçün insanların küçəyə çıxmaq üçün səbəbləri olmalıdır, məsələn mağaza və ya kafeyə baş çəkmək. Evdə qalmaq küçələrin, məkanların “səhrələşmə”sini yarada, bu da öz növbəsində cinayət nisbətini və cinayət qorxusunu artırır¹².

¹² Ayşe Belkis Bublay, Crime prevention by means of urban design tools: the case of istiklal neighborhood, 25 (2009).

Bölgələrdə parklar ətraf mühitin bir parçası olaraq dizayn edilməli və insanlar tərəfindən aktiv istifadə edilməlidir. Bu ərazilər boş vaxtlarda top oyunları, konsertlər, qayıqla üzmək, velosiped sürmək və s. məqsədlər üçün istifadə edilmək üçün insanların yaşadığı yerlərə yaxın yerləşdirilməlidir. Parklarda həmçinin restoranlar, teatrlar, zooparklar, kinoteatrlar, rəsm qalereyaları və digər birdən çox istifadə sahəsi olmalıdır¹³. Ümumiyyətlə, insan yönümlü şəhərlərdən geniş şəkildə istifadə edilməlidir (*qeyd edək ki, Azərbaycanda bu sahə üzrə mütəxəssislər vardır*).

Müəyyən ərazilərdə müxtəlif məqsədlər üçün istifadə edilən obyektlərin bir-biri ilə yaxın olması önəmlidir. Buna səbəb mənzil, yaşayış və s. məqsədlər üçün istifadə edilən bu bölgədə insanlar üzərində təbii nəzarətin yaranmasıdır. Bu zaman çalışmaq lazımdır ki, istifadəsiz qalan heç bir obyekt olmasın. Hər bir qurulmuş ərazidə insanların vaxtlarını faydalı keçirə biləcəyi fəaliyyətlər olmalıdır. Oturmaq, idman etmək, gəzmək və digərləri buna nümunə olaraq göstərilə bilər.

Salınmış ərazinin daxilində bir neçə hissəyə bölünmüş bölgələr ola bilər. Məsələn bir şəhərcik 5-6 hissədən ibarət ola bilər. Hər hissədə insanların fəaliyyət göstərməsi üçün bölgələr, şəhərdə isə bütün hissələrdə yaşayan insanların ortaq işlədə bilməsinə yarayan məkanlar olmalıdır.

14

Məkanların dizayn edilməsində və cinayətkarlıqla mübarizə aparılmasında önəmli yerlərdən birini nəqliyyat və ya piyadalar üçün nəzərdə tutulmuş yollar tutur. Piyadaların hərəkət etməsinin düzgün şəkildə təmini, nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinin idarə oluna bilməsi və digər amillər bu məsələdə diqqət edilməsi önəmli olan davranışlardandır.

Binalarda, şəhərlərdə piyadalar üçün yolların hazırlanması, piyadaların daha çox yeriməsinin təmin edilməsi, həmin bölgələrin aktiv olmasına, təbii olaraq nəzarətin həyata keçirilməsinə zəmin yaradır. Burada yolların ölçüləri də önəmli yer tutur. Binalar arasında dar yolların və ya insanlar az olduğu halda geniş piyada yollarının olması insanlarda narahatlıq hissinə, qorxaraq hərəkət etməsinə şərait yarada bilər. Bunu nəzərə alaraq piyadalar üçün nəzərdə tutulmuş yollar hazırlanarkən insan sayına diqqət etmək, hər bir halda insanların rahatlığını təmin etmək lazımdır.

Piyadalar üçün nəzərdə tutulmuş yollarda məlumat lövhələrinin olması insanların rahatlığını təmin edir. Qarışıq döngələrdən ibarət olmayan, istənilən məkana getməyin rahat olduğu yolların və ya polis əməkdaşlarının olması önəmlidir. Doğrudur ki, texnoloji inkişaf yoluyla bu tip problemlər aradan qalxır.

¹³ Ayşe Belkis Bubilay, yuxarıda istinad 12, 25

¹⁴ Ayşe Belkis Bubilay, yuxarıda istinad 12, 31

Buna baxmayaraq mäsäläyë psixoloji täräfdän baxdıqda demäk mümkündür ki, insan olduđu yeri tanısa və yola daha çox hakim olsa, bu ona müsbət psixoloji təsir bağışlaya bilər.

Ərazilərin dizayn edilməsində maşın dayanacaqlarının düzgün quraşdırılması önəmli faktorlardandır. Zəif dizayn edilmiş parking sahələri ictimai təhlükəsizlik üçün problemdir və həmin sahələr təhlükəsizlik problemlərinə, cinayət qorxusunun artmasına, insanların dayanacaqlardan təcrid olunmasına səbəb ola bilər. Dayanacaqlar nəqliyyat vasitələrinin və piyadaların hərəkətinə uyğun dizayn edilməlidir¹⁵. Bu səbəbdən təhlükəsiz dayanacaqlarda avtomobillərin dayanacaq yerlərindən evlərə, mağazalara və ya digər obyektlərə piyadaların təhlükəsiz keçidini təmin edən açıq piyada yolları birbaşa bir-birinə birləşdirilməlidir. Digər mühüm məsələ binanın müşahidə pəncərələri vasitəsilə təbii nəzarətin mümkün olduğu təhlükəsiz parking sahəsi olmalıdır.

Qapalı avtomobil parkları, zəif dizayn edilməyibsə ən təhlükəsiz yerlər hesab olunur. Zəif layihələndirilmiş dayanacaqlarda nəzarət olmadığından və uzaqda, gizlin yerləşdiyindən cinayətlər açıq dayanacaqlara nisbətən daha gizli şəkildə həyata keçirilir. Qapalı dayanacaqlarda təhlükəsiz yerlər yaratmaq üçün əlçatanlıq vacibdir. İdeal olaraq, avtomobil dayanacaqlarına yalnız xaricdən deyil, həm də binanın içindən daxil olmaq mümkün olmalıdır¹⁶. Bir qayda olaraq yeraltı və ya çoxmərtəbəli avtomobil dayanacaqlarından istifadə etməmək lazımdır. Əgər istifadə edilərsə, bu zaman həmin əraziyə daxil olmaq üçün istifadə edilə biləcək girişlərin sayı az olmalıdır ki, nəticədə hərtərəfli nəzarət həyata keçirilə bilsin. Bundan əlavə açıq havada qurulmuş avtomobil dayanacaqları avtomobilləri müşahidə etmək üçün əlverişli olmalı, dayanacağın ölçüsü həddən çox böyük olmamalıdır. Ədəbiyyatda göstərilir ki, müşahidənin təmin edilməsi üçün dayanacaqlar yaşayış ərazilərindən 60 metrədən çox uzaq olmamalıdır¹⁷. Həmin ərazilər həm də güclü şəkildə işıqlandırılmalıdır.

Beləliklə, yolların qurulmasında, şəhərlərin salınması və dizayn edilməsində mütəxəssislər ilə işbirliyinin aparılması, xarici dövlətlərin üstün müasir təcrübələrinin öyrənilməsi, insanların rahatlığının, təhlükəsizliyinin təmin edilməsi əsas prinsip olaraq nəzərdən keçirilməlidir. Nəticədə, cinayətin törədilməsinə kömək edən şəraitin aradan qaldırılması işi müsbət sonluqla tamamlana bilər.

Nəticə

Burada biz cinayətin törədilməsinə kömək edən şəraitin aradan qaldırılmasına yönələn tədbirlər sistemi içərisindən yalnız ikisinə - “cinayətkarlıqla mübarizədə fürsət nəzəriyyəsinin rolu” və “cinayətkarlıqla mübarizəyə arxitekturanın təsiri” mövzularına toxunduq. Bununla yanaşı adı çəkilən hər iki mövzunun bir-biri ilə sıx əlaqəsi olduğu da unudulmamalıdır.

Yuxarıda da qeyd edildiyi kimi cinayətkarlıqla mübarizənin aparılması cinayətin törədilməsinə kömək edən amillərin – səbəb və şəraitin aradan qaldırılması ilə həyata keçirilir. Buna baxmayaraq

¹⁵ Graycar, A. And Mayor, P. City of Gosnells Safe City Urban Design Strategy, the City of Gosnells, Australian Urban Solutions. 27 (2001)

¹⁶ Ayşe Belkis Bubilay, yuxarıda istinad 12, 37-38.

¹⁷ Susan Geason and Paul R. Wilson, yuxarıda istinad 11, 34-35.

cinayətkarlıqla mübarizədə səbəb və şəraitin aradan qaldırılmasına olan münasibətlər də müəyyən qədər fərqlənir. Bəzi ölkələrdə səbəblərin aradan qaldırılmasına daha çox diqqət edildiyi halda, digərlərində hər ikisinə və ya yalnız şəraitin aradan qaldırılmasına diqqət ayrılır. Qeyd edilən bu hal isə öz növbəsində həmin ölkələrdə olan sosial, siyasi, iqtisadi və digər amillərlə şərtlənir.

Adətən inkişaf etmiş sosial rifaha, şəraitə malik olan ölkələrdə səbəblərin aradan qaldırılmasında daha çox cinayətin törədilməsinə kömək edən şəraitin aradan qaldırılması diqqət mərkəzindədir. Buna səbəb qeyd edildiyi kimi həmin ölkələrdə sosial-iqtisadi vəziyyətin normal və ya yüksək həddə olmasında özünü göstərir. Lakin, sosial-iqtisadi vəziyyəti zəif olan ölkələrdə daha çox “cinayətin törədilməsinə kömək edən səbəblər” adı altında birləşdirilən amillərin aradan qaldırılmasına cəhdlər edilir. Çünki, hər bir halda şəraitin aradan qaldırılması bu işlə məşğul olan xüsusi qrupların formalaşdırılmasını və lazımı maliyyə ehtiyatlarının olmasını zəruri edir.

Bütün bunlara baxmayaraq cinayətin törədilməsinə kömək edən səbəb və şəraitin aradan qaldırılması üçün sistemli tədbirlərin görülməsi zəruri ehtiyacdır. Fərqli formada ifadə edilərsə, cinayətin törədilməsinə kömək edən səbəblərə daha çox diqqət edilməsi, buna baxmayaraq şəraitin aradan qaldırılmaması və ya əksinə - müsbət yanaşma hesab edilə bilməz. Onlar arasında mühüm olma dərəcəsinə münasibətdə ayırım aparmaq lazımdırsa, düşünürük ki, şəraitin ilk öncə aradan qaldırılması daha önəmlidir. Çünki, şəraitin olmadığı mühitdə cinayət törətmək yuxarıda göstərilədiyi kimi çox çətindir. Beləliklə, cinayətin törədilməsinə kömək edən amillərin aradan qaldırılmasında sistemli yanaşma prinsipi unudulmamalıdır.

Bütün bunlarla yanaşı bildirməyi önəmli hesab etdiyimiz digər bir məsələ də vardır. Belə ki, cinayətin törədilməsinə kömək edən şəraitin aradan qaldırılması yalnız bu məqalədə nəzərdə tutulan tədbirlər ilə yekunlaşmır. Bu yolda edilməli olan tədbirlərin əhatə dairəsi çox genişdir. Buna baxmayaraq milli kriminoloqlar tərəfindən şəraitin deyil, cinayətin törədilməsinə səbəb olan amillərin aradan qaldırılmasına daha çox diqqət edilir, bu da düşünürük ki, ölkədə olan sosial, iqtisadi amillərlə əlaqəlidir.

Hər bir halda cinayətin törədilməsinə kömək edən şəraitin aradan qaldırılması ilə əlaqədar geniş araşdırmaların aparılması və bundan sonra müəyyən tədbirlərin görülməsi daha faydalı ola bilər. Düşünürük ki, cinayətin törədilməsinə kömək edən şəraitin aradan qaldırılmasına kömək ola biləcək tədbirlərə və araşdırılmalı, nəzərə alınmalı olan mövzulara aşağıdakılar aid edilə bilər: *Cəzanın çəkindirmə funksiyası; inzibati xətalər və onların profilaktikasının cinayətkarlıqla mübarizədə rolu; hüquq-mühafizə orqanlarının fəaliyyətinin cinayətlərin şəraitinin aradan qaldırılmasında rolu; cinayətin alət və vasitələrinin araşdırılmasının cinayət şəraitinin aradan qaldırılmasında rolu; situasiyaların aradan qaldırılması, “fürsət” nəzəriyyəsi; cinayətkarlığa arxitekturanın təsiri; urbanizasiya (şəhərləşmə) probleminin cinayətkarlığa təsiri; cinayət şəraitinin aradan qaldırılmasında yol-hərəkətinin təşkili və s.* Məqalənin şərtləri imkan vermədiyi üçün adları çəkilən mövzular barədə fikri bildirə bilmərik.

Ədəbiyyat Siyahısı

1. Prof.Dr. Ertan Beşe, Prof.Dr. Aytekin Geleri: Suç önleme modelləri, 105 (2013)
2. Doç.Dr. Elif Uzun və digərləri, Suç Önleme Modəlləri, 2019, 187 s.
3. Ronald V. Clarke, Situational Crime Prevention Successful Case Studies Second Edition. Article, 47 page
4. Dönmezer, S. (1994). Kriminoloji. İstanbul: Beta Basım Yayım.
5. Mimarinin insanlar üzerindeki etkileri <https://www.kemalarikan.com/mimarinin-insanlar-uzerindeki-etkileri.html>
6. Schneider, R. H. and K. T. (2007). "Crime Prevention and Built Environment", Routledge, London and Newyork.
7. Çingiz Feyruz oğlu Mustafayev. Kriminologiya. Dərslik. "Xəzər Universiteti" nəşriyyatı, Bakı, 2015, 332 səh.
8. Susan Geason and Paul R. Wilson, Designing out crime - Crime prevention through environmental design, Australian Institute of Criminology, 1989, 68 page.
9. Ayşe Belkis Bubilay, Crime prevention by means of urban design tools: the case of istiklal neighborhood. Thesis, avgust 2009
10. Graycar, A.; Mayor, P. (2001), City of Gosnells Safe City Urban Design Strategy, the City of Gosnells, Australian Urban Solutions.
11. Mayhew, M.P. and Clarke, R.V. and Elliott, D. "Motorcycle Theft, Helmet Legislation. 18 (1989)

Leyla Vidadi Aslan *, Yahya Rza Abdullalı **

Safe Cities in Fighting Crime: The Role of Spatial Architecture in Reducing Crime

***Summary:** Crime is one of the most dangerous social manifestations for humanity. In the same way, fighting crime is one of the most important and useful activities for humanity. Criminality damages many social relations, hurts the collective consciousness of society, disturbs the psychological state of people, and results in the deprivation of many blessings. All this happens in society, and it should be taken into account that the negative, criminal behavior of one person does not affect all people. Humanity is closely related to each other as members of the body, and damage to one of them harms the health of society.*

Crime has its own characteristics. So, they change, form and develop over time. Since the conditions in ancient times were far behind today, and there were no different forms of social relations in that period, as there are today, the types of crimes that would be committed in that period were completely different from modern times. So, in fact, the development taking place from modern, technological and other aspects also affects crime, develops it, and causes the emergence of new forms. Just as

* Western Caspian University, master's degree student of law-psychology, law graduate of the Academy of the State Customs Committee. leyla.v.aslan@gmail.com

** Western Caspian University, master's degree student of law-psychology, law graduate of the National Aviation Academy. yehya6319@gmail.com

development creates new forms of crime, the fight against crime should be able to keep up with this development and take a modern form.

We would like to point out that the city planning and improvement works carried out today in our ancient lands freed from occupation are based on the architecture in accordance with the requirements of the modern era, specifically in the direction of crime prevention, which includes a safer future of our country. With this in mind, we decided to write this article, where we tried to touch on the prevention of crimes with a number of modern methods. We hope it will be useful and interesting for everyone.

Лейлы Видади Аслан^{*}, Яхья Рза Абдуллали^{}**
**Безопасные Города В Борьбе С Преступностью: Роль Пространственной Архитектуры
В Снижении Преступности**

***Аннотация:** Преступность является одним из наиболее опасных социальных проявлений для человечества. Точно так же борьба с преступностью является одним из важнейших и полезных занятий человечества. Преступность наносит ущерб многим общественным отношениям, вредит коллективному сознанию общества, нарушает психологическое состояние людей, приводит к лишению многих благ. Все это происходит в обществе, и следует учитывать, что негативное, преступное поведение одного человека не затрагивает всех людей. Человечество тесно связано друг с другом как члены организма, и повреждение одного из них вредит здоровью общества.*

Преступность имеет свои особенности. Итак, они меняются, формируются и развиваются с течением времени. Поскольку условия в древности сильно отставали от сегодняшних и не было в тот период иных форм общественных отношений, как сегодня, то и виды преступлений, которые совершались в тот период, были совершенно иными, чем в наше время. Так что, по сути, развитие, происходящее с современной, технологической и других точек зрения, также влияет на преступность, развивает ее, вызывает появление новых форм. Подобно тому, как развитие порождает новые формы преступности, борьба с преступностью должна идти в ногу с этим развитием и принимать современную форму.

Хотим отметить, что градостроительные и благоустроительные работы, проводимые сегодня на освобожденных от оккупации землях наших предков, основаны на архитектуре в соответствии с требованиями современной эпохи, в направлении профилактики преступности, что включает в себя более безопасное будущее нашей страны. Учитывая это, мы решили написать данную статью, где постарались затронуть вопросы профилактики преступлений рядом современных методов. Надеемся, что это будет полезно и интересно для всех.

^{*} Западно-Каспийский университет, магистр права-психологии, выпускник юридического факультета Академии Государственного таможенного комитета

^{**} Западно-Каспийский Университет, магистр юридического психолога, выпускник юридического факультета Национальной авиационной академии.